

JAHON MUSIQASI RIVOJINING ASOSIY BOSQICHLARI

Sarvinoz Nomozovna Nizomova

Qasqadaryo viloyati Kitob tumani 5-sonli maktabning
Musiqqa madaniyati fani o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola Musiqqa fani oqituvchilarining 7- sinf darslarini tashkil etishda nazariy metodik yordam berish uchun yaratildi.

Kalit so’zlar: monodik, polifonik, renessans, xironomiya, romantizm, realizm;

Dunyo ilm fan taraqqiyotining rivojlanishida har bir sohasi o’z tarixiga ega! Shu jumladan Musiqqa madaniyati ham hozirgi kungacha bir qancha tarixiy davrlarni bosib o’tgan:

Qadimgi davr musiqqa madaniyati

Eramizdan avvalgi asrlardan to V asrga qadar davom etgan musiqqa madaniyati asosan monodik (bir ovoqli) ko’rinishda bo’lgan. Bu davrda musiqqa asosan Misr, Xitoy, Hindiston kabi qadimgi Yunonistonda ham o’tkazilgan turli marosimlarda ishlatilgan. Qadimgi Yunon musiqasining rivoji taxminan miloddan avvalgi ikki ming yillikdan tortib, milodimizning V-asrigacha bo’lgan davrni qamrab oladi. Xususan 1. “georgiki” - dehqon qo’shiqlari, 2. “epitalama” va “gimenei” - to’y qo’shiqlari, 3. “trena” - yig’i qo’shiqlari, 4. “embateriya” - safar qo’shiqlari, 5. “skolii” - davra qo’shiqlari va yana bir qator qo’shiqlar turlari rivoj topdi. Bu esa o’z o’rnida folklor musiqasi ma’lum darajada rivojlanganining belgisidir. Ik bor musiqani yaratgan va ijro etgan san’atkor “Aed” bir vaqtning o’zida shoir, bastakor, qo’shiqchi va jo’rnavor (torli asbob jo’rligida) vazifasini bajarar edi. Mashhur musiqachilar ijodi Qadimgi Yunon miflarida (Olimp, Orfey, Famirid, Marsiy) va epik poemalarida (Gomerning “Odissey”ida Demodok va Femiy) bayon etilgan. Eramizdan avval aynan V asrda Afinaning poytaxti Elladada ommaviy bayramlarning ajralmas qismiga aylangan spektakllar ochiq teatr maydonlarda, o’n ming tomoshabinlarga mo’ljallangan va diametri 20 metrni tashkil qilgan doirasimon sahnalarda tamoshabinlarga havola etilgan. Ular “orxestra” deb atalgan. Shu so’zdan keyinchalik zamonaviy “orkestr” atamasi ham yuzaga keldi. Qadimgi teatrning bosh qahramoni o’rnida “Korifey” turib xorga dirijyorlik qilib uni boshqarib turgan. Sahnalashtirilgan spektakl mobaynida raqs tushish, kuylash, pantomimalar ijro etish kerak bo’lsada, tomoshabinlarga aylanish bu ishni mahoratli bajargan bir guruh aktyorlarga yuklangan. Aynan ular teatrda xor deb atalgan. Korifeyning imo ishoralariga, shuningdek, spektaklga jo’r bo’lgan sozandalar bo’ysinib kelganlar. Kerakli usul va temp tezligini korifeylar oyoq poshnasi bilan urib belgilagan bo’lsada, biroq, dirijyorlik mahoratining asosiy quroli bo’lmish qo’llarga qaratildi. Aynan o’sha vaqtda bir muncha murakkab biroq keyinchalik eng qulay va

uzoq musiqiy sahnaviy hayotga ega bo‘lgan “xironomiya”- dirijyorlik san’ati shakllandi. O‘n asr o‘tgach Yunonistonda yuzaga kelgan insoniyat madaniyatining ko‘plab madaniy yodgorliklari, musiqiy cholg‘ulari unutilib tarix sahifalarida qolib ketsada, xironomiya esa so‘nggi bosqichda ham - o‘rta asr davrida dirijyorlikni bosh asosiga aylandi. Yunon madaniyatini gullagan pallasida ham ko‘plab nota yozuvlari xironomik deb atalgan. Xironomiya izlarini qadimgi cherkov aytimlarida ham uchratish mumkin.

O'rta asrlar musiqa madaniyati

V asrdan to XIV asrgacha davom etgan (ya’ni qadimgi dunyo bilan yangi tarix oralig‘idagi davr) O‘rta asrlarda musiqa madaniyati turli o‘zgarishlarga yuz tutdi. O‘rta asrlar Rim imperiyasining qulashi bilan V asrdan boshlab Amerikaning kashf etilishi bilan XV asrgacha davom etadi. Ushbu davrda musiqa uchun eng dolzarb jihatlardan biri katolik cherkovining katta ta’siri bo‘lib, u Evropa jamiyatida ko‘plab yo‘nalishlarga olib keldi. Vaqt o‘tishi bilan saqlanib kelinayotgan eng taniqli bir ovozli “monofonik” qo‘shiqlardan biri bu cherkov an‘analari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan Gregorian qo‘shiqlari. O‘rta asrda aynan cherkov xorida ko‘p ovozli “polifonik” uslubi qaror topdi. Shuningdek, katolik cherkovlarida organ cholg‘usi ham keng qo‘llanila boshlandi. XII--asrdan boshlab musiqani o‘qitishga bag‘ishlangan turli xil maktablar ham ochila boshladi, masalan: Frantsiyadagi San-Marsiyal-Limoges maktabi; Notre Dame maktabi va "Worcester Fragments" va "Old Hall qo‘lyozmasi" kabi ba’zi musiqiy arxivlar saqlanib qolgan ingliz maktabi. Sharq mamlakatlarida esa, aksincha, monodik uslub o‘z kuchini saqlab qoldi. Musulmon olamida Maqom san’ati yoyildi. Sozandalik va xonandalik san’ati rivojlandi.

Uyg‘onish davri (renessans) musiqa madaniyati

Uyg‘onish davrida, XIV-XVI asrlar orasida yangi kompozitsiya shakllari va musiqiy uslublarning xilma-xilligi vujudga keldi. Bu davrda ijro etilgan musiqalarning aksariyati ommaviy va motet deb nomlangan uslublar ko‘rinishida dinga xizmat qilishni davom ettirdi, ikkinchisi esa XIV-asrning oxirlarida rivojlandi. XV-asrning boshlarida musiqiy muhitning aksariyat qismi ingliz va shimoliy evropa kompozitorlari ta’sirida bo‘lgan. Dastlabki Uyg‘onish davridagi eng taniqli bastakorlar orasida Gilyom Dyufay (1397–1474) ham bor, u cherkov xizmatiga ham, dunyoviy musiqaga ham qo‘shgan musiqiy hissalar bilan ajralib turar, u musiqiy lirikaga, shu jumladan fransuz she’riyatiga tajriba o‘tkazgan. Bu davrga kelib G‘arbiy va Markaziy Evropadagi davlatlarda antic san’atni o‘rganishga harakatlar avj olgan edi. Aynan shu harakatlar bois Italiyada opera janri yuzaga keldi. Ma’rifatparvarlik davri musiqa madaniyati Ma’rifatparvarlik g‘oyalari ustuvorligida o‘tgan XVII- asr Yevropa musiqa madaniyatida jahonga mashhur “**Vena klassik**” maktabi shakllandi. Klassik musiqa davrida instrumental musiqa simfoniya, konsert yoki sonata kabi shakllar bilan kuchaya boshladi. Garchi opera ko‘chirilgan bo‘lsa-da, u yo‘qolmadi va asarlar

yaratishda davom etdi, ayniqsa, ona tillarida, chunki ilgari italyan tilida bo'lgan. Bu davrning eng ko'zga ko'ringan musiqachilari orasida Yozef Gaydn, Wolfgang Amadey Motsart va Lyudvig van Betxovenlar ham bor. Sharqda esa, xususan, O'rta osiyoda (o'zbek tojik musiqa madaniyatida) **Shashmaqom** san'ati bunyod etildi.

XIX asr musiqa madaniyati

Romantizm. Fransuz tilidan olingan "romantizm" so'zi keng ma'noda, san'atkorning o'zi yashab turgan hayotdan qanoatlanmay, balki orzu qilgan hayoliy voqeylikni tasvirlashga intilishini anglatadi. Shu bois, aksariyat romantik kompozitorlar ijodida fantastik obrazlar, shirin xayol mavzulari muhim o'rin tutadi. XIX asrdan boshlab musiqa hissiy va dramatik bilan bog'liq bo'lgan ifoda shakliga aylandi. Romantizmning eng ko'zga ko'ringan bastakorlari orasida Robert Shumann, Frederik Shopen, Vincenzo Bellini Gektor Berlioz, Iogann Strauss II, Pyotr I. Chaykovskiy, Juzeppe Verdi, Richard Strauss, Jakomo Puchchini va Jan Sibelius bor. Bu kompozitorlar ijodida romantik ruh bilan sug'orilgan simfoniya, opera, ballada, qo'shiq va dasturli musiqa janrlari rivoj topdi. Badiiy ijodiyotda yuzaga kelgan **realizm** yo'nalishida hayotiy voqealarni haqqoniy ifodalash va ayni vaqtda insonparvarlik g'oyalarini g'oyalarini tarannum etish ustivordir. Musiqa san'atida realizm tamoyillari Mixail Ivanovich Glinka, Nikolay -Rimskiy Korsakov, Jorj Bizelar ijodida kuzatiladi. “Musiqani xalq yaratadi, biz san’atkorlar esa unga faqat sayqal beramiz!” Mihail Ivanovich Glinkaning mashhur iborasi ayni haqiqatdir. Musiqani so’zsiz tarjimon deyishlari ha bejiz emas! Insoniyat yaralibdiki musiqa bor. U siz hayotni tassavvur qilib bo’lmaydi. Eramizdan avvalgi davrlardan to hozirga qadar musiqa zamon bilan hamnafas holda rivojlanib kelmoqda. Sanog’iga yetib bo’lmas darajada kuy ashulalar, cholg’u asboblari yaratilgan. Buyuk kompozitorlar, bastakorlarning o’lmas asarlari asrdan asrga sayqallanib ijro etilib kelinmoqda. Musiqa san’atining tarixi haqida so’z borgandqa Yevropa musiqasi ham Osiyo musiqasi ham uzoq o’tmishga borib taqaladi va har qaysi davrda ham musiqa insonlarni faqat ezgulikka chorlagan!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://ru.m.wikipedia.org>
2. "Jahon musiqa tarixi" R.Tursunova G.Tursunova
3. "Musiqa tarixi" Bahrom Madrimov
4. Gomofoniya. Vikipediya, bepul ensiklopediya. En.wikipedia.org saytidan tiklandi
5. Uyg'onish davri musiqasi. Heilbrunn san'at tarixi xronologiyasi. [Met. Metmuseum.org](http://Met.metmuseum.org) saytidan tiklandi